

**CARLSON DANS LA VIE DE L'ENFANT ET SA SIGNIFICATION
PSYCHOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE**

Nabiyeva Zarina Nabiyevna

professeur de l'Université d'État de Boukhara

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7680885>

Résumé: l'article examine les caractéristiques de l'âge de l'école primaire, une attention particulière est accordée à la crise de 7 ans. L'auteur révèle les problèmes de solitude d'un enfant de cet âge, qui surviennent en raison d'une attention insuffisante des parents à la vie de l'enfant. En utilisant l'exemple de l'analyse du conte de fées de A. Lindgren "Le gamin et Carlson", les particularités de l'expérience de la solitude intrapersonnelle des jeunes enfants d'âge scolaire sont révélées.

Mots clés: âge de l'école primaire, crise de 7 ans, solitude, solitude familiale. L'âge de l'école primaire est appelé le pic de l'enfance.

Annotatsiya: maqolada boshlang'ich maktab yoshining xususiyatlari ko'rib chiqiladi, 7 yillik inqirozga alohida e'tibor beriladi. Muallif bu yoshdagi bolaning yolg'izlik muammolarini ochib beradi, bu ota-onalarning bola hayotiga etarlicha e'tibor bermasligi tufayli yuzaga keladi. A. Lindgrenning "Kid va Karlson" ertakini tahlil qilish misolida yosh maktab yoshidagi bolalarning shaxsiy yolg'izligini boshdan kechirishning o'ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich maktab yoshi, 7 yillik inqiroz, yolg'izlik, oilaviy yolg'izlik. Kichik maktab yoshi bolalikning cho'qqisi deb ataladi.

Abstract: the article examines the features of primary school age, special attention is paid to the crisis of 7 years. The author reveals the problems of loneliness of a child of this age, which arises due to insufficient attention of parents to the child's life. Using the example of the analysis of A. Lindgren's fairy tale "The Kid and Carlson", the peculiarities of experiencing intrapersonal loneliness of young school-age children are revealed.

Keywords: primary school age, crisis of 7 years, loneliness, family loneliness. Junior school age is called the peak of childhood.

C'est tout d'abord le fait que les parents ne prêtent pas suffisamment attention aux problèmes de l'enfant, ce qui provoque sa solitude personnelle. Ce problème est très clairement reflété dans le conte de fées "Kid and Carlson" de l'écrivain suédois Astrid Lindgren. Une attention suffisante a été accordée au problème de la solitude en raison de nombreuses difficultés et problèmes graves de la science psychologique et pédagogique moderne. C'est tout d'abord que les parents ne

prêtent pas suffisamment attention aux problèmes de l'enfant, ce qui provoque sa solitude personnelle. Ce problème est très clairement reflété dans le conte de fées "Kid and Carlson" de l'écrivain suédois Astrid Lindgren. Une attention suffisante a été accordée au problème de la solitude en raison de nombreuses difficultés et problèmes graves de la science psychologique et pédagogique moderne. Cependant, une revue de la littérature sur le problème de la solitude des enfants pendant la crise de 7 ans a montré que ce problème n'a pas été suffisamment étudié. Le but du travail est de montrer l'influence du style d'éducation familiale sur l'émergence d'un sentiment de solitude chez un enfant de sept ans en prenant l'exemple du conte d'Astrid Lindgren "Le Kid et Karlsson". Comme toute crise, la crise de 7 ans n'est pas strictement liée à une évolution objective de la situation.

Il est important que l'enfant fasse l'expérience du système de relations dans lequel il est intégré, qu'il s'agisse d'une relation stable ou d'une relation qui change radicalement. La perception de leur place dans le système de relations a changé, c'est-à-dire que la situation sociale du développement change et l'enfant se retrouve au centre de la coopération scientifique "Interactive Plus" 44 Pédagogie et psychologie: perspectives pour le développement de la nouvelle limite d'âge. Selon L. I. Bojovich, la crise de 7 ans est la période de naissance du "je" social de l'enfant. Il y a des changements dans la conscience de soi. Cela conduit à une réévaluation des valeurs. Les anciens intérêts, les motivations perdent leur pouvoir de motivation, de nouveaux viennent à leur place. Un enfant de sept ans joue avec passion et joue longtemps, mais le jeu cesse d'être le contenu principal de sa vie, car un nouveau type d'activité - l'activité éducative - apparaît. La reconstruction de la sphère émotionnelle et motivationnelle ne se limite pas à l'émergence de nouveaux motifs et de déplacements, de substitutions dans le système motivationnel hiérarchique de l'enfant. En période de crise, des changements profonds se produisent en termes d'expériences préparées par toute la période de développement personnel de l'âge préscolaire. A la fin de l'âge préscolaire, l'enfant prend conscience de ses expériences. Or les expériences conscientes forment des complexes affectifs stables. Les sentiments et les émotions personnels d'un enfant de quatre ans étaient fugaces, situationnels et n'ont pas laissé d'empreinte significative sur sa mémoire. Pendant la crise de 7 ans, ce que L. S. Vygotsky a appelé la généralisation des expériences se manifeste. La chaîne d'échecs ou de succès que l'enfant connaît à chaque fois conduit à la formation d'un complexe affectif stable - infériorité, humiliation, estime de soi insultée ou sentiment d'importance, d'autorité. Bien

sûr, dans le futur, ces formations affectives peuvent changer, voire disparaître avec l'accumulation d'autres types d'expériences. Mais certains d'entre eux, soutenus par des événements et des évaluations pertinents, sont établis dans la structure de la personne et affectent l'estime de soi de l'enfant, le développement de son niveau de réclamation. Du fait de la généralisation des expériences, la logique des émotions apparaît. La complexité de la sphère émotionnelle et motivationnelle conduit à l'émergence de la vie intérieure de l'enfant. À cet âge, pour la première fois, il y a une attitude significative envers leurs expériences, une nouvelle attitude envers eux-mêmes. Les expériences seront significatives. Un enfant heureux comprend qu'il est heureux, un enfant en colère comprend qu'il est en colère. Les principaux symptômes de la crise de 7 ans sont les suivants : 1. Perte de spontanéité. La simplicité et la spontanéité du comportement de l'enfant avant la crise font que l'extérieur de l'enfant est le même que l'intérieur. La simplicité et la spontanéité des enfants sont très rares chez les adultes, et leur présence chez les adultes fait une drôle d'impression. Perdre de l'élan signifie apporter un moment intellectuel à nos actions. Si avant la crise, le comportement de l'enfant se construisait et s'exécutait selon ses désirs, maintenant avant de faire quelque chose, l'enfant réfléchit à ce qui pourrait lui arriver. 2. Maniérisme. L'âme de l'enfant se ferme et il commence à jouer un rôle, à se représenter et à cacher quelque chose en même temps. 3. Le symptôme du "bonbon amer". Lorsqu'un enfant se sent mal, il commence à cacher ses sentiments et ses émotions, essayant de ne pas les montrer aux autres. Au cours de cette période, la théorie générale et la méthodologie de l'éducation de 45 enfants ont radicalement changé et l'éducation devient plus difficile qu'auparavant. Benjamin Spock écrit : "le garçon arrête d'utiliser des mots très 'adultes' et son discours devient grossier. Il veut juste s'habiller et se coiffer comme les autres garçons... fermez les portes ou oubliez de les refermer derrière vous". modèle : il imitait les adultes, mais maintenant il imite ses pairs. Il revendique le droit à l'indépendance vis-à-vis de ses parents... Ce mauvais comportement et ces mauvaises habitudes rendent les parents très contrariés. Ce sont des enfants ils pensent qu'ils ont oublié tout ce qu'ils En fait, ces changements prouvent que l'enfant a appris pour toujours ce qu'est un bon comportement, sinon il ne se serait pas rebellé contre cela. L'enfant pense à son indépendance. Un bon comportement reviendra lorsqu'il sentira qu'il a Bien sûr, tous les enfants ne deviendront pas désobéissants à cet âge. Si les parents sont des gens polis et que l'enfant entretient de bonnes relations avec eux, il n'y aura aucun signe évident de rébellion. La rébellion chez les filles est généralement

moins perceptible que chez les garçons... Il n'est pas rare de rencontrer de l'agressivité (verbale et physique), et chez certains enfants elle prend des formes extrêmes sous la forme d'une attitude destructrice envers les choses. L'enfant devient colérique, en veut aux adultes en réponse à son mécontentement, a une mauvaise relation avec lui, est désobéissant. Certains enfants peuvent même refuser de manger et de boire en même temps. Il n'est pas rare de rencontrer le phénomène exactement opposé - un comportement complètement passif. Ces enfants inquiètent leurs parents et tuteurs avec une passivité et une indifférence excessives. Dans les deux cas, la raison est l'expérience de l'enfance. Leur reconstruction se poursuit. C'est loin de "je suis" et "je veux" à "c'est nécessaire" et un enseignant du préscolaire le passera en 3-4 ans. Dès lors, le drame de cette transition est compréhensible. Toutes ces caractéristiques externes commencent à disparaître lorsque l'enfant sort de la crise et entre dans la nouvelle ère. Ainsi, l'âge scolaire primaire, en particulier la crise des sept ans, est une étape importante dans la vie d'un enfant. Tout le mode de vie change radicalement, des responsabilités constantes apparaissent et le cercle de la communication s'élargit. Il y a l'estime de soi, le style de travail, les compétences interpersonnelles. Les personnes qui n'ont pas de communication en direct essaient de se rattraper aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose. Ils se cachent dans un travail constant ou d'autres activités afin de ne pas se sentir seuls ou d'être seuls avec leurs pensées. Si l'on relie ce jugement à la crise de sept ans, l'enfant qui vit la solitude dans la famille sortira aussi de la solitude. Ce phénomène est décrit de manière vivante dans le conte de fées "Kid and Carlson" de la célèbre écrivaine suédoise Astrid Lindgrén. De l'intrigue de ce travail, le sentiment de l'enfance du bébé, pendant la crise de sept ans, a été clairement observé. Avec l'aléatoire de ce centre de coopération scientifique "Interactif Plus" 46 Pédagogie et psychologie : perspectives d'évolution d'une crise avec solitude familiale - Le "syndrome de Carlson" apparaît. C'est-à-dire que l'enfant s'est créé un ami imaginaire, ce qui l'a aidé à surmonter la solitude et à diversifier sa vie. Dans ce travail, la solitude du bébé est clairement observée, l'exemple le plus frappant est le désir d'un ami, un chien. "- Tu rôdes dans les rues! Dit papa. Mais papa ne savait pas que le garçon avait rencontré un chiot sur le chemin du retour. Un chiot mignon et mignon qui reniflait le bébé et remuait la queue avec amour, comme s'il voulait être son chiot Si ça dépend du bébé Mais le problème c'est que maman et papa n'ont jamais voulu garder un chien à la maison. "En analysant cette partie de ce travail, il est clair que la famille où l'enfant a grandi a une incompréhension et un rejet du désir d'avoir

un animal de compagnie qui sera son véritable ami et l'aidera à surmonter le sentiment de solitude. Et puis le garçon dit à ses parents à ce sujet, exprimant qu'il se sent seul. "Il semble que vous passerez toute votre vie sans chien", a déclaré le garçon amèrement, et tout s'est retourné contre lui. -Voici ta mère et tu as ton père; Bosse et Bethan sont toujours ensemble. Et je... je n'ai personne !... Cher enfant, nous nous avons tous ! dit maman. "Je ne sais pas..." dit l'enfant encore plus amèrement, parce que soudain il n'avait plus un dans le monde, il semblait qu'il n'y avait rien. La croyance que ses parents "ont tout" ne l'a pas convaincu qu'il n'était pas du tout seul. Le garçon va dans sa chambre, où sa première "rencontre" avec Carlson a lieu. La solitude familiale est très répandue aujourd'hui. est un problème répandu. La famille vit normalement, il y a communication, mais les membres de la famille éprouvent souvent un sentiment de solitude atteindre Les enfants éprouvent souvent ce sentiment, surtout pendant les crises de jeunesse. Il peut s'agir d'une crise d'adolescence ou peut-être, comme dans notre cas, d'une crise de sept ans. La solitude familiale est un problème très courant aujourd'hui. La famille vit normalement, il y a communication, mais les membres de la famille éprouvent souvent un sentiment de solitude. Les enfants éprouvent souvent ce sentiment, surtout pendant les crises de jeunesse. Il peut s'agir d'une crise d'adolescence ou peut-être, comme dans notre cas, d'une crise de sept ans. Dans ce cas, afin d'éviter tout malentendu entre l'enfant et les parents, il est nécessaire de suivre un certain nombre de règles simples qui aideront la crise de sept ans et contribueront à minimiser le sentiment de solitude. Les parents doivent se rappeler qu'il s'agit d'un phénomène temporaire et qu'avec le comportement correct des adultes, ces phénomènes passeront. Les adultes qui entourent l'enfant doivent lui fixer un système unique d'exigences, être calmes et amicaux même dans les relations avec l'enfant. Et en même temps exigeant et persévérant dans le respect des exigences. Et surtout, aimez l'enfant ! Passez souvent du temps ensemble, communiquez, parlez, expliquez des choses incompréhensibles à l'enfant, ne cachez pas vos sentiments.

References:

1. Вроно Е.М. Пойми своего ребенка. – М.: Дрофа, 2002. – 224 с.
2. Киплинг Р., Линдгрэн А., Милн А.А. Маугли / Перевод со шведского Л.З. Лунгиной; Виннипук и все-все-все / Пересказ с английского Б.В. Заходера; вступ. ст. Л.З. Лунгиной; ил. Р.В. Давыдовой; Ю.А. Бутырина и А.М. Савченко; Е.В. Назарова. – М.: Правда, 1985. – 656 с.
3. Корчагина С.Г. Психология одиночества: учебное пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. - 228 с.

4. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: Учебное пособие для студентов. выше. исследования. учреждения / В.С. Мухина. – 10-е изд. перепечатывать. и доп. – М.: Издательский центр "Академия", 2006. – 608 с.
5. Nabiyeвна N. Z. Image in the Artistic Expression of the Spirit of Children //International Journal on Orange Technologies. – 2021. – Т. 3. – №. 3. – С. 77-82.
6. Набиева З. Н. КИЧКИНТОЙЛАР РУҲИАТИНИНГ БАДИИЙ ИФОДАСИДА ОБРАЗЛИЛИК //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
7. Nabiyeвна N. Z. Carlson in the Life of a Child and its Psychological and Pedagogical Significance //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 97-101.
8. Nabiyeвна N. Z., Maftunabonu N. The Role of Fiction in Parenting //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 01. – С. 70-73.
9. NABIYEVNA Z. N. IMAGE IN THE ARTISTIC EXPRESSION OF CHILDREN'S SPIRIT //E-Conference Globe. – 2021. – С. 340-344.
10. Ikromova L., NABIYEVA Z. VARIOUS APPROACHES TO TERMINOLOGY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
11. Boltayevna I. L., Nabiyeвна N. Z., Ixtiyorovna M. The similarities and differences of proverbs with other genres //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 06.
12. Джамилова Б. С. РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ МАЛЫШЕЙ //Актуальные проблемы образования и науки: традиции и перспективы. – 2016. – С. 46-50